

**“AXBOROT-TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA
BOLALARNING MATEMATIKA VA FIZIKA FANLARIDAN
FIKRLASHLARINI RIVOJLANTIRISH”**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7084337>

Yuldasheva Muhabbat Quziboevna

Xorazm viloyati Urganch shahar 18 son maktabning matematika fani o'qituvchisi

Eshchanova Xolida Karriyevna

Xorazm viloyati Urganch shahar 18 son maktabning fizika fani o'qituvchisi

Kalit so'zlar: axborot va aloqa Kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), PowerPoint, kompyuter o'yinlari, nutqni rivojlantirish, multimediyalar.

Ushbu mavzuning dolzarbligi, hozirgi paytda maktabgacha yoshdagi bolalarda fikrlashlarini rivojlantirish masalalari keng muhokama qilinayotganligi bilan bog'liq. Maktabgacha ta'limning davlat ta'lim standarti mantiqiy fikrlashlarini rivojlantirishni aniqlaydi, uning asosiy vazifasi maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik, fizik, ovozli va nutqning bog'liq tomonlarini shakllantirishdir, bu esa o'z navbatida savodxonlik uchun zarur shartdir. Maktabgacha ta'limida turli tomonlarini shakllantirish bilan bir qatorda kitob madaniyati va bolalar adabiyoti bilan tanishishni buyuradi.

Nutqni o'zlashtirish uchun sezgir davr maktabgacha yoshdir, chunki aynan shu yoshda bolalarning aqliy va axloqiy rivojlanishiga ta'sir qiladigan nutqning barcha turlari shakllanadi. "O'qituvchi (maktabgacha, boshlang'ich umumiy, asosiy umumiy, o'rta umumiy ta'lim) pedagogik faoliyati (o'qituvchi, o'qituvchi)" professional standartida aks ettirilgan standart talablardir.

Normativ hujjatlar tahlili muammoni aniqlashga imkon berdi: axborotlashtirish bo'yicha ta'lim sohasidagi talablar va huquqiy me'yorlarga qaramay, biz maktab o'quv yurtlarida xodimlarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini egallashga tayyorlash bo'yicha ish topmadik, bugungi kunda qarama-qarshiliklar mavjud:

1) ta'lim muassasalari tomonidan ortib borayotgan talab va maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlarining bilimlari, ko'nikmalari va munosabatlari etishmasligi o'rtasida;

2) maktabgacha ta'lim muassasasining ob'ektiv imkoniyatlari va ta'limni axborotlashtirish masalasini ishlab chiqishda mavjud yondashuvlar o'rtasida. O'qituvchi uchun o'quv faoliyatida AKTdan foydalanish asosan quyidagilarga qaratilgan: ro'yxatga olishning raqamli formati, ya'ni kalendar-tematik va uzoq muddatli rejalar, maktabgacha yoshda nutqni shakllantirish uchun nutq materiallarini loyihalash;

- maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish uchun didaktikani rivojlantirish va ko'rgazmali vositalarni tanlash bo'yicha uslubiy ishlar;

- rivojlanayotgan muhit (o'yinlar - o'quv, didaktik, rol o'ynash va hk. qo'llanmalar) va loyihalarni amalga oshirish.

Maktabgacha ta'lim muassasasi (MTM) sharoitida bolalarning nutqini rivojlantirish darslarida ishlatiladigan AKTni multimedia taqdimotlari, dasturiy mahsulotlardan foydalanadigan texnologiyalar deb ta'riflash mumkin.

Ushbu maqolada biz o'qituvchiga videokliplar va vizualizatsiyadan foydalangan holda o'quv faoliyatini tashkil etishga imkon beradigan "multimediya taqdimoti" tushunchasini ko'rib chiqamiz va kompyuter dasturiy ta'minotlari ta'lim faoliyati mavzularini vizual ravishda namoyish etishga yordam beradi. Bolalarning nutqini rivojlantirishda AKTni o'quv faoliyatida qo'llashda bolalar tanasining quyidagi fiziologik va morfologik xususiyatlarini hisobga olish kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalar tez charchash va mushak-skelet tizimining nisbatan zaifligi tufayli mushaklarning kuchlanishini uzaytira olmaslik bilan ajralib turadi. AKTdan foydalangan holda maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirishni tashkil qilishda, shuningdek, bu yoshdagi bolalarga xos bo'lgan psixologik nuanslarni hisobga olish kerak; jismoniy kuch ishlatishni rag'batlantiradigan dasturiy mahsulotlardan foydalanishga yo'l qo'ymaslik. Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish uchun AKTdan foydalangan holda ta'lim faoliyati ikki turga bo'linadi: multimedia va kompyuter sinfidan foydalanish.

Multimedia vositalaridan foydalangan holda maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish bo'yicha o'quv ishlari bitta kompyuter (noutbuk), media-panel (yoki ekran) va projektorning mavjudligini aniqlaydi. Microsoft Office PowerPoint sizga raqamli axborot mahsulotlarini yaratishga imkon beradi. Kompyuter sinfida maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish bo'yicha o'quv faoliyati kompyuter o'yinlaridan (o'quv, diagnostika, ishlab chiqish) foydalanishdan iborat. Buning uchun maktabgacha ta'lim muassasalaridan ko'pini hisobga olgan holda maktabgacha ta'lim muassasasining bolalar bog'chalari uchun, shuningdek litsenziyalangan dasturiy ta'minot bilan to'liq ta'minlangan kompyuter sinfiga muhtoj.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda bolalarning nutqini rivojlantirish uchun asosan rivojlanish o'yinlari qo'llaniladi, shuning uchun dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarishda asosiy talablarni tavsiflash kerak, xususan:

- bolaning individual xususiyatlarini hisobga olish kerak; - amaldagi o'yinlar bolalarning yoshiga mos bo'lishi kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish uchun rivojlanish dasturlaridan foydalanish tayyorgarlik qismida bolani faol faoliyatga jalb qilishni o'z ichiga oladi: tanlovlar, kuzatishlar, o'yin muhiti, kompyuter o'yiniga tayyorgarlik ko'rish uchun suhbatlar. Asosiy qism to'g'ridan-to'g'ri kompyuter bilan mustaqil ishlashga qaratilgan bo'lib, maktabgacha yoshdagi bola har bir tugmachaning maqsadini, algoritm (karta sxemasi) yordamida dasturiy mahsulotni qanday boshqarish kerakligini bilishi tushuniladi. Yakuniy qism ko'zning og'rig'ini engillashtiradigan

mashqlar natijalarini (jismoniy daqiqalar, jismoniy mashqlar va hk) to'plashga qaratilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirishda AKTdan foydalangan holda olib boriladigan ta'lim faoliyatini inobatga olgan holda, biz asosiy vazifalarini ajratib turadigan A. M. Borodichning ishiga tayanamiz:

1. Lug'at rivojlanishi.
2. Nutqning grammatik tomonini shakllantirish.
3. Nutqning sog'lom madaniyatini tarbiyalash.
4. Suhbatdosh (dialogik) nutqni shakllantirish.
5. Hikoyalarni o'qitish (monologik nutq).
6. Badiiy adabiyot bilan tanishtirish.
7. Bolalarni savodxonlikka tayyorlash.

Ammo siz e'tibor berishingiz kerakki, ushbu vazifalar bolalar bog'chasining barcha yosh guruhlarida hal qilinadi va bolalarning yosh xususiyatlariga bog'liq bo'lgan o'ziga xos tarkib har bir bola uchun individual ravishda hal qilinadi.

Yuqoridagi vazifalar asosida biz o'qituvchining AKTdan foydalangan holda maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha o'quv faoliyatidagi maqsadlarini bayon qildik, shuningdek dasturga muvofiq bolalar bog'chasi tomonidan taklif etilgan haftalik mavzular bo'yicha taqsimlangan bolalar faoliyatining mazmuni va turlarini ko'rib chiqdik. qismi ko'zlardan kuchlanishni (jismoniy mashqlar, jismoniy mashqlar va boshqalar) olib tashlash uchun mashqlar natijalarini to'plashga qaratilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirishda AKTdan foydalangan holda olib boriladigan ta'lim faoliyatini asosiy vazifalarini ajratib turadigan ishiga tayanamiz:

1. Lug'at rivojlanishi.
2. Nutqning grammatik tomonini shakllantirish.
3. Nutqning sog'lom madaniyatini tarbiyalash.
4. Suhbatdosh (dialogik) nutqni shakllantirish.
5. Hikoyalarni o'qitish (monologik nutq).
6. Badiiy adabiyot bilan tanishtirish.
7. Bolalarni savodxonlikka tayyorlash.

Ammo siz e'tibor berishingiz kerakki, ushbu vazifalar bolalar bog'chasining barcha yosh guruhlarida hal qilinadi va bolalarning yosh xususiyatlariga bog'liq bo'lgan o'ziga xos tarkib har bir bola uchun individual ravishda hal qilinadi.

Yuqoridagi vazifalar asosida biz o'qituvchining AKTdan foydalangan holda maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha o'quv faoliyatidagi maqsadlarini bayon qildik, shuningdek dasturga muvofiq bolalar bog'chasi tomonidan taklif etilgan mavzular bo'yicha taqsimlangan bolalar faoliyatining mazmuni va turlarini ko'rib chiqdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Данькин, А.А. Microsoft PowerPoint в формировании пространственных представлений студентов [Электронный ресурс] / А.А. Данькин. – режим доступа: // <http://www.bachk.ru>, свободный.

2. Бородкин Л.И. Историческая информатика в точке бифуркации: движение к Historical Information Science // Круг идей: алгоритмы и технологии исторической информатики: тр. IX конф. АИК / ред. Л.И. Бородкин и В.Н. Владимиров. Москва; Барнаул. 2005. С. 7-21.

3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 24.11.2018).

4. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»: Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «(Зарегистрирован в

